

Veronica ION

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Resursele educaționale digitale: instrumente de învățare eficientă într-o abordare transcurriculară

Rezumat: În universul educației vocaționale, fiecare disciplină pare, la prima vedere, să își urmeze propriul drum. Și totuși, în atelierul școlii profesionale, unde elevii învață să descifreze tainele mecanicii auto, cuvintele și limbajul tehnic

devin la fel de esențiale ca șuruburile, cheile și diagramele electrice. Limba engleză, departe de a fi doar o materie teoretică, poate căpăta aici o valoare pragmatică, însoțind elevul în fiecare etapă a formării sale profesionale. Însă uneori realitatea, atât în România, cât și în alte țări din Europa, contrazice teoria, arătând că nivelul competenței de comunicare în limba engleză este adesea modest, mai ales în dimensiunea interactivă și orală. Elevii pot obține rezultate relativ bune la testele scrise sau la evaluările formale, dar se confruntă cu dificultăți în conversații, în situații de muncă simulate sau în activități practice. În acest articol încercăm să demonstrăm că resursele educaționale digitale pot fi puntea de legătură transcurriculară care pot reduce această discrepanță.

Cuvinte-cheie: resurse educaționale digitale, limba engleză, transcurricular, învățământ profesional, mecanic.

Abstract: In the landscape of vocational education, each discipline appears, at first sight, to follow its own course. Yet, in the workshop of the vocational school, where students are initiated into the mysteries of automotive mechanics, words and technical language prove to be as essential as bolts, wrenches, or wiring diagrams. English, far from remaining a purely theoretical subject, acquires a pragmatic dimension, accompanying learners throughout every stage of their professional formation. Nevertheless, both in Romania and across Europe, reality often contradicts the theoretical expectations: communicative competence in English remains modest, particularly in its interactive and oral components. Students may obtain acceptable results in written tests and formal examinations, but they frequently encounter difficulties in real-life communication, workplace simulations, and practical activities. This article argues that digital educational resources and modal hypertexts can function as a trans-curricular bridge between language learning and vocational training, thereby reducing this discrepancy and transforming English into both a professional and a life competence.

Keywords: digital educational resources, English language, trans-curricular, vocational education, mechanic.

În ultimele decenii, educația a fost supusă unor transformări profunde, determinate de procesul de globalizare, de dezvoltarea tehnologiilor digitale și de trecerea către o economie bazată pe cunoaștere. În acest cadru, predarea și învățarea limbilor străine, în special a limbii engleze, au devenit priorități fundamentale pentru toate sistemele educaționale ale lumii. Limba engleză este astăzi limbajul dominant în domeniile științei, tehnologiei, afacerilor și comunicării internaționale, posesia ei fiind considerată competența-cheie pentru cetățenii secolului XXI [4]. Raportul British Council [11] subliniază că peste 1,5 miliarde de persoane folosesc engleza la nivel global, iar rolul ei în integrarea profesională și academică este în continuă creștere.

În România, învățământul profesional a început să devină atractiv pentru elevi și părinți datorită faptului că oferă posibilitatea de a avea o calificare profesională care să ducă la angajare după terminarea studiilor. Este un mijloc important de a accede la o carieră profesională sigură prin promovarea valorilor individuale, profesionale și general umane. În ultimele decenii, engleza s-a impus

ca limbă de circulație internațională, indispensabilă atât pentru accesul la informație, cât și pentru inserția profesională într-o piață a muncii globalizată și digitalizată. Cu toate acestea, datele empirice și observațiile didactice actuale indică faptul că elevii din școlile profesionale sau liceele tehnologice nu sunt motivați suficient să asimileze o limbă străină, deoarece ei consideră că să înveți o meserie este suficient pentru viață. Astfel, de cele mai multe ori, elevii pornesc cu un nivel modest de competență lingvistică, iar în ceea ce privește comunicarea orală și interactivă dovedesc, în cele mai multe cazuri, o anxietate lingvistică sporită, afirmând că “nu știu, nu pot, nu vorbesc engleza”.

Această realitate generează dificultăți în atingerea profilului de formare al absolventului, raportat la cele opt competențe-cheie europene, dintre care comunicarea într-o limbă străină și competența digitală sunt esențiale. În lipsa manualelor pentru școlile profesionale, cadrul didactic de limbă engleză sau de alte discipline este nevoit să selecteze, să adapteze empiric conținuturile teoretice la nevoile acestor elevi. Prin urmare, procesul de predare

rămâne tributară unor metode tradiționale, care nu reușesc să motiveze elevii și nu asigură transferul competențelor lingvistice în situații de viață sau de muncă reale.

Pe de altă parte, generațiile actuale de elevi au o predispoziție evidentă spre utilizarea tehnologiilor digitale și o familiaritate ridicată cu dispozitivele electronice. Astfel, în cadrul cercetării doctorale cu titlul *Eficiențizarea schimbării paradigmei de predare-învățare a limbii engleze în învățământul profesional*, ne-am propus să valorificăm această tendință, identificând un model pedagogic care să dezvolte competențele lingvistice la elevii din învățământul profesional tehnic folosind resursele educaționale digitale printr-o abordare transcurriculară. Mai exact, în contexte reale meseriei lor, utilizând vocabularul tehnic, cu ajutorul platformelor educaționale: Magic School, Quizizz, Wordwall, Genially, xLearning, Eduboom, platforma informațională a liceului nostru (<http://mecanici21.ro>) etc..., structuri gramaticale ale limbii engleze au fost introduse și adaptate la clasă, în timp real și necesar nevoilor lor transcurriculare, trecerea de la teorie la practică fiind una ușoară și insesizabilă.

Această idee a apărut într-un context real, când elevii noștri au mers în proiecte Erasmus+, în stagii de pregătire practică, pe care le-au efectuat în service-urile din Spania sau Grecia, și, la fața locului, s-au confruntat cu neputința de a comunica sau scrie într-o limbă străină. În acel moment am gândit că elevii, în contexte și circumstanțe prielnice lor, sunt motivați intrinsec să învețe și "teorie", nu doar practică. Pentru aprofundarea sau consolidarea conținuturilor limbii engleze, am folosit ideea hipertextului modal, o metodă inovatoare, învățarea devenind o curiozitate prin joacă.

Paradigmele teoretice incluse în cercetarea doctorală cu titlul mai sus-menționat, pentru *predarea-învățarea limbilor străine în învățământul profesional tehnic*, au reliefat acoperirea interdisciplinară, asigurându-ne, o dată în plus, că nu este vorba doar despre un demers al unui specialist în științele educației, ci și de al unui profesor de limbi străine, cu experiență și care cunoaște esența didactică și precauțiile de specialitate filologice, pe lângă exigențele educaționale ale schimbărilor pe care urmează să le propună.

Elaborarea modelului pedagogic de învățare a unei limbi străine în învățământul profesional tehnic, adaptat procesului educațional din România, pornește și se bazează pe analiza documentelor de politici educaționale, lingvistice și a practicii pe plan internațional și național, a conceptelor și teoriilor, a modelelor de învățare.

Cercetarea a urmărit implementarea unei programe adaptate nevoilor și nivelului elevilor din învățământul profesional, axată pe: integrarea limbii engleze cu domeniul profesional (mecanic auto). Am folosit sarcini de lucru individualizate, proiecte colaborative și portofolii

digitale, gamificare și micro-învățare – quiz-uri online, competiții pe platforme digitale și o evaluare digitală pentru feedback imediat și autoevaluare.

Analiza datelor a arătat o creștere semnificativă a competențelor lingvistice (în mod deosebit la *listening* și *speaking*) la elevi și o motivație intrinsecă dominantă prin conectarea limbii engleze la domeniul profesional de interes. Mai mult, ei au dobândit autonomie în rezolvarea sarcinilor și relaxare în comunicare, stimulându-și gândirea critică în rezolvarea de probleme.

Schimbarea paradigmei de predare-învățare a limbii engleze în învățământul profesional nu este doar o necesitate, ci o condiție a integrării elevilor pe piața muncii. Utilizarea resurselor educaționale digitale și a hipertextelor asigură o dublă finalitate: dezvoltarea competențelor lingvistice și susținerea motivației elevilor prin raportarea la domeniul de formare. Astfel, limba engleză nu este doar o disciplină școlară; cunoașterea acesteia devine o competență de viață și profesională, iar școala profesională își îndeplinește mai eficient rolul de formare a viitorilor mecanici auto.

Oferim mai jos exemple de teme pentru tratarea transcurriculară interdisciplinară a limbii engleze și fișe de lucru pentru calificarea *Mecanic auto* sau *Tehnician transporturi* (în sistemul de învățământ din România) ce pot fi folosite ca suport sau auxiliare necesare la orele de limbă engleză și pe care le puteți consulta accesând link-ul: <http://mecanici21.ro>, secțiunea *Limbi moderne*.

Exemple de teme pentru tratarea transcurriculară și interdisciplinară. Proiectarea unei unități de învățare

Limba engleză [5]

Instituția: Liceul Tehnologic comuna Vernești, Buzău

Profesor: Ion Veronica

Clasa: a X-a profesională, 1 h/săptămână

Specializare: Mecanic auto

Durata: 5 săptămâni (5 h)

Unitatea de învățare: *English for Auto Mechanics*

Obiective generale:

- Dezvoltarea competențelor lingvistice (vorbi, citire, ascultare, scriere) în contexte profesionale;
- Integrarea vocabularului de specialitate din domeniul mecanicii auto în sarcini de comunicare;
- Consolidarea structurilor gramaticale prin aplicare în texte tehnice;
- Creșterea motivației elevilor prin utilizarea materialelor autentice și a situațiilor profesionale simulate.

Structura unității de învățare

Lecția 1: *Tools and Workshop Safety* (<https://mecanici21.ro/index.php/ro/limbi-moderne/119-tools-and-workshop-safety-worksheet>)

Conținut: *Vocabular despre sculele de bază și regulile de siguranță* (<https://wayground.com/admin/quiz/68d580ecfd960c79a533d368/tools-and-workshop-safety-quiz>)

Structuri gramaticale: Present Simple, imperative pentru instrucțiuni.

Activități:

Listening: Ascultarea unui scurt material audio cu instrucțiuni de siguranță (follow the rules).

Reading: Text scurt *Tools and workshop Safety* și exercitii de reading comprehension.

Speaking: Joc de rol – o discuție uzuală între client și mecanicul auto.

Writing: Write a short paragraph (6-8 sentences) about your future job as a mechanic. Use Present Simple and Present Continuous.

Lecția 2: *Parts of a Car Engine*

Conținut: *Părțile motorului și funcțiile lor. Structuri gramaticale: There is/There are, prepoziții de loc* (<https://wayground.com/admin/quiz/68d5851497230adcd3e2449b/parts-of-a-car-engine-vocabulary-quiz>)

Activități:

Reading: Schemă etichetată cu părțile motorului.

Listening: Material audio scurt cu descrierea motorului.

Speaking: Prezentarea schematică a motorului folosind structurile învățate.

Writing: Descrierea motorului folosind propoziții cu There is/There are.

Lecția 3: *Vehicle Maintenance*

Conținut: *Activități de întreținere auto (oil change, brake check, tire pressure). Structuri gramaticale: Present Continuous, can/can't* (<https://app.magicschool.ai/tools/youtube?slug=youtube&thread=107930895>)

Activități:

Listening: Un dialog între mecanic și client despre o revizie.

Reading: Textul *How to Change the Oil*.

Speaking: Simularea unei discuții cu clientul despre verificarea mașinii.

Writing: Completarea unui formular de inspecție auto.

Lecția 4: *Customer Interaction*

Conținut: *Vocabular despre relația mecanic-client. Structuri gramaticale: Question forms (Wh-questions, Yes/No questions).*

Activități:

Listening: Scurt dialog între client și mecanic.

Reading: E-mail de la un client care descrie o problemă la mașină.

Speaking: Joc de rol mecanic-client.

Writing: Redactarea unui răspuns scurt la emailul clientului.

Evaluare finală: Elevii vor fi evaluați printr-un proiect scurt: fiecare elev redactează și prezintă un raport simplu despre o intervenție mecanică (ex.: schimbarea uleiului, verificarea frânelor). Raportul va include un text scris/prezentare în canva (<https://www.canva.com/>), o prezentare orală și vocabular specific.

În concluzie: Prin această perspectivă integratoare transcurentă, predarea limbii engleze la specializarea *Mecanic auto* nu mai este un obiect izolat, ci un proces de modelare a gândirii tehnice prin intermediul limbajului. Elevul descoperă că, dincolo de noțiuni gramaticale sau vocabular uzual, engleza devine cheia de acces la manuale internaționale, la proceduri de reparație moderne și la comunicarea profesională într-un domeniu globalizat. Iar profesorul devine mediatorul acestei întâlniri fertile dintre literă și meșteșug, dintre teorie și practică, dintre cuvânt și mecanism.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cadrul European pentru competența digitală a profesorilor: DigCompEdu 2020. Comisia Europeană. JRC. Trad. și adaptare: Fundația EOS și Coaliția pentru Educație Digitală.
2. Cerghit I. Metode de învățământ. București: EDP, 1976.
3. Chomsky N. Current Issues in Linguistic Theory. Hague: De Gruyter, 1975. 119 p.
4. Danielsson K., Selander S. Multimodal texts in Disciplinary Education. A comprehensive Framework. Cham: Springer, 2014. pp. 35-38. ISBN: 978-3-030-63958-7. Pe: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-63960-0>
5. Exemple de teme pentru tratarea transcurentă și interdisciplinară. Auxiliar didactic. Pe: <https://bit.ly/49iY7bU>
6. Goleman D. Inteligența emoțională. București: Curtea Veche, 2001.
7. Harmer J. How to Teach English. Harlow: Longman, 1998.
8. Joița E. Metodologia educației. Schimbări de paradigme. Institutul European. Iași, 2010. 280 p.
9. Ordinul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe școlare pentru discipline de studiu din învățământul liceal. Pe: <https://lege5.ro/gratuit/gezdsnbugy/ordinul-nr-5099-2009-> (Accesat la 25.03.2025).
10. Anual Report and Accounts. Pe: https://www.britishcouncil.org/sites/default/files/britishcouncil_annualreport_2022-23.pdf (Accesat la 23.03.2025).
11. Șchiopu L. Limitele teoriilor constructiviste. În: Probleme actuale ale științelor umaniste. Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor. Chișinău: Tipografia UPS *Ion Creangă*, 2016. 6 p. (în curs de apariție).
12. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press, 1978.